

**ИЗУЧЕНИЕ ГРАВИТАЦИОННОГО ПОЛЯ ЛУНЫ С ПОЗИЦИЙ
КЛАССИЧЕСКОЙ ФИЗИКИ И ОБЩЕЙ ТЕОРИИ
ОТНОСИТЕЛЬНОСТИ**

**THE STUDY OF THE GRAVITATIONAL FIELD OF THE MOON FROM
THE STANDPOINT OF CLASSICAL PHYSICS AND GENERAL
RELATIVITY**

ТИХАНОВ АРТУР ВАДИМОВИЧ,

магистрант,

Санкт-Петербургский государственный университет.

TIKHANOV ARTUR VADIMOVICH,

Master's student,

St. Petersburg State University.

В данной статье рассматриваются возможные подходы к изучению гравитационного поля Луны, в ходе изучения данного поля выявляется фундаментальное свойство распределения плотности Лунной материи с глубиной. Вводится понятие гравитационного потенциала, предложенное Адриеном Мари Лежандром. Ставится задача более точного изучения свойств материи в гравитационном поле Луны, а также исследования энергетических характеристик самого поля при помощи уравнений общей теории относительности, кроме того, отмечается роль спутниковых и других измерений в исследовании поля тяготения Луны и свойств её материи. Исходя из результатов исследования, сделан вывод о целесообразности использования законов классической физики для исследования гравитационных полей небесных тел Солнечной системы, вместе с этим, о перспективности применения для решения расширенной задачи методов общей теории относительности.

This article discusses possible approaches to the study of the gravitational field of the Moon, during the study of this field, the fundamental property of the distribution of the density of lunar matter with depth is revealed. The concept of gravitational potential is introduced. The task of a more accurate study of the properties of matter in the gravitational field of the Moon, as well as the study of the energy characteristics of the field itself using the equations of general relativity, in addition, the role of satellite and other measurements in the study of the gravitational field of the Moon and the properties of its matter is noted. Based on the results of the study, it is concluded that it is expedient to use the laws of classical physics to study the gravitational fields of celestial bodies of the Solar system, along with the prospects of applying the methods of general relativity to solve the extended problem.

Ключевые слова: *гравитационное поле, гравитационный потенциал, Луна, классическая физика, общая теория относительности.*

Key words: *gravitational field, gravitational potential, moon, classical physics, general relativity theory.*

В данной статье речь пойдёт о гравитационном поле. Гравитационное поле – поле, образующееся за счёт наличия массы у рассматриваемого тела и являющееся свойством пространства-времени при наличии материи в общей

теории относительности [1, с. 332]. Данное определение применимо и для небесных тел. Понятие впервые использовано Исааком Ньютоном в 17 веке, а впоследствии развито в общей теории относительности Альберта Эйнштейна. Это поле, безусловно, представляет собой тот объект, который необходимо рассматривать с различных сторон и позиций.

Исследование гравитационного поля произведём на примере Луны. Выбор данного объекта исследования обусловлен тем, что для анализа поля тяготения в принципе наиболее удобно рассматривать астрофизические объекты вследствие их значительной массы. Кроме того, изучение гравитационного поля Луны очень важно, так как это поле оказывает существенное влияние на многие процессы, происходящие на Земле, например, приливы и отливы, изменение формы земного шара под воздействием приливообразующих сил.

В данном исследовании рассматривается собственно гравитационное поле, создаваемое Луной. Несмотря на то, что это поле действует внутри гравитационных полей Земли и Солнца, которые намного мощнее, они не принимаются в рассмотрение вследствие того факта, что в этой работе изучаются свойства поля тяготения именно Луны. Рассмотрение воздействия совокупности гравитационных сил в окололунном пространстве выходит за рамки данного исследования.

Отметим, что рассмотрение гравитационного поля возможно с точки зрения классической физики, а также общей теории относительности. В данной статье будут применяться методы классической (ньютоновской физики). Покажем корректность применения такого представления для гравитационного поля Луны.

Перед дальнейшим изложением введём понятие гравитационного потенциала. Гравитационный потенциал (в классической теории) – функция, которая полностью характеризует гравитационное поле в данной точке пространства в данный момент времени. Впервые данное понятие ввёл Адриен Мари Лежандр в 1780-х годах, это определение примем за основное и используем в дальнейшем. Впоследствии, в общей теории относительности данное понятие применял Альберт Эйнштейн. Эта функция также имеет смысл работы, которую совершает сила гравитации при перемещении пробного тела с массой, равной единице, из данной точки в точку, в которой потенциал равен нулю (обычно на бесконечность) по некоторой произвольной траектории. Кроме того, имеет место свойство: гравитационный потенциал равен частному значения потенциальной энергии небольшого пробного тела, помещённого в данную точку, к значению массы этого тела. Вследствие того факта, что потенциальная энергия задаётся всегда с точностью до постоянной величины, аналогично задаётся и гравитационный потенциал. Как было отмечено выше, эта константа, в основном, задаётся таким образом, чтобы потенциал на бесконечности был равен нулю [2, с. 3970401].

Если обратиться к общей теории относительности, роль гравитационного потенциала в ней играет метрический тензор.

Как известно, классическая теория является приближением общей теории относительности, она применима с достаточно высокой точностью при соблюдении двух условий: во-первых, значение гравитационного потенциала в каждой точке рассматриваемой системы должно быть много меньше, чем квадрат скорости света. В Солнечной системе данное условие выполняется почти для всех объектов, следовательно, в данном случае допустимо пренебрежение релятивистскими эффектами. Такие эффекты в Солнечной системе проявляются только в виде расхождения теоретического и наблюдаемого смещения перигелия Меркурия [3, с. 63]. Во-вторых, для корректности применения классической теории необходимо, чтобы скорость движения рассматриваемого объекта была незначительна по сравнению со скоростью света. Как известно из наблюдений, Луна движется по орбите со средней скоростью 1,02 км/сек, что далеко от значения скорости света. Оба условия выполнены, следовательно, в данном примере допустимо использование законов классической физики.

Как будет видно в дальнейшем, неотъемлемой частью исследований лунного гравитационного поля является определение момента инерции Луны.

Как известно, форма Луны очень близка к шару. Если бы спутник Земли представлял собой точную сферу, в которой распределение плотности зависело только от радиуса, то ньютоновский потенциал имел бы вид:

$$V = \frac{GM}{r}$$

(внешний гравитационный потенциал). Этот потенциал описывает гравитационное поле математически. К сожалению, сложно записать точную формулу гравитационного поля Луны в связи с недостаточными данными по измерениям на её поверхности. Но формула для вычисления гравитационного потенциала в окрестностях Луны всё же есть:

$$V(r, \varphi, \lambda) = \frac{\mu}{r} \sum_{n=0}^{\infty} \left(\frac{a}{r}\right)^n \sum_{m=0}^n \bar{P}_n^m(\sin(\varphi)) (\bar{c}_{nm} \cos(m\lambda) + \bar{s}_{nm} \sin(m\lambda)),$$

где r, φ, λ – радиус, широта и долгота, μ – гравитационный параметр, a – средний радиус небесного тела, \bar{c}_{nm} и \bar{s}_{nm} – полностью нормализованные коэффициенты Стокса, $\bar{P}_n^m(\sin(\varphi))$ – функция Лежандра степени n порядка m [4].

Но границы гравитационного поля Луны неизвестны. Это связано с тем, что модели создаются на основе наблюдений за движением искусственных спутников Луны, удалённость которых от Луны не превышает несколько сот километров. Расскажем об этих спутниковых измерениях подробнее.

Первым искусственным спутником Луны был аппарат Луна-10. Эта станция совершила 460 оборотов вокруг Луны и передавала данные с 3 апреля до 30 мая 1966 года. Благодаря измерениям, произведённым данной станцией, удалось определить, что периселений (точка орбиты, наиболее близкая к Луне) поднялся на 28,7 км (с 350 до 378,8 км), а апоселений опустился на 31,7 км (с 1017 до 985,3 км). Указанные смещения произошли вследствие возмущения гравитационного поля Луны, которое обуславливалось нецентральностью поля. Такие возмущения поля тяготения Луны превышали аналогичные флуктуации из-за притяжения Земли в 5-6 раз. При этом известно, что такие возмущения земного гравитационного поля превосходят солнечные в 180 раз.

Согласно теоретическим расчётам, спутник Луна-10 должен был упасть на Луну через 2,5 года.

В конце 60-х годов двадцатого века производились активные спутниковые исследования Луны. Их целями были: 1) исследование свойств лунной поверхности и окололунного пространства, фотографирование поверхности Луны; 2) изучение гравитационного поля Луны, уточнение её массы, исследование особенностей формы Луны и её внутреннего строения [5].

В ходе спутниковых исследований удалось выяснить, что космический аппарат испытывает притяжение Луны на расстоянии около 66000 км от её центра. Иначе говоря, на этом расстоянии объект входит в сферу действия тяготения планеты. Но при этом, не умаляя важности данного результата, стоит отметить, что, как уже было отмечено выше, существуют флуктуации гравитационного поля Луны, которые заметно усложняют задачу по его моделированию и теоретическому описанию.

Для исследования гравитационного поля Луны с других позиций необходим будет её момент инерции.

Момент инерции – скалярная физическая величина, являющаяся мерой инертности тела во вращательном движении вокруг оси. Момент инерции показывает распределение масс в теле при вращательном движении. Объёмный момент инерции I равен сумме произведений элементарных масс, на которые мысленно разбито тело, на квадраты расстояний от этих масс до оси вращения и измеряется в $\text{кг} \times \text{м}^2$ [6].

Также, для описания перемещений и структуры небесных тел применяется безразмерный момент инерции, равный отношению момента инерции тела относительно оси вращения к моменту инерции материальной точки той же массы относительно неподвижной оси вращения, расположенной на расстоянии, равном радиусу тела.

Распределение плотности в недрах планеты существенно влияет на средний момент инерции, и наоборот, значение среднего момента инерции существенно контролирует распределение плотности.

Рассмотрим случай однородной модели планеты с постоянным распределением плотности. В таком случае легко вычислить её момент инерции. В результате получим:

$$I^* = \frac{I}{Mr^2} = 0,4,$$

где I^* – безразмерный момент инерции, M – масса планеты, r – радиус планеты.

Отсюда можно сделать вывод, что в случае планеты постоянной плотности её безразмерный момент инерции равен 0,4. Расчёты показывают, что при росте плотности в недрах планеты от периферии к центру величина I^* будет принимать значение, меньшее 0,4. Напротив, если в планете происходит уменьшение плотности с глубиной, то значение I^* будет превосходить 0,4.

Внешним проявлением того факта, что в глобальном масштабе плотность увеличивается с глубиной или в случаях малых тел остаётся почти постоянной, является условие $I^* \leq 0,4$.

Исследование гравитационного поля Луны с помощью искусственных спутников позволило определить её безразмерный момент инерции:

$$I^* = 0,392 \pm 0,003.$$

Этот фундаментальный результат указывает, что плотность Луны почти постоянна.

Помимо изложенного выше, опишем метод исследования гравитационного поля с позиций общей теории относительности.

В основе общей теории относительности лежат уравнения Эйнштейна, которые представляют собой нелинейную систему тензорных уравнений, которая связывает компоненты метрики искривлённого пространства-времени и компоненты тензора энергии-импульса материи в интересующем нас гравитационном поле в пространственно-временном континууме. Иначе говоря, эти уравнения связывают между собой геометрические свойства (искривление) пространства-времени и свойства материи, а также её движение в этом пространстве-времени. Физическая суть этих уравнений такова: пространство-время влияет на движение материи, а материя задаёт искривление пространства-времени.

Одной из важнейших особенностей уравнений Эйнштейна – это их нелинейность относительно каждого из компонент метрического тензора. Вследствие этого, возникают сложности в квантовании уравнений поля тяготения и гравитации в целом.

Для нахождения распределения материи Луны, воспользуемся уравнениями Эйнштейна:

$$R_{\mu\nu} - \frac{R}{2}g_{\mu\nu} + \Lambda g_{\mu\nu} = \frac{8\pi G}{c^4}T_{\mu\nu},$$

где $R_{\mu\nu}$ – тензор Риччи, R – скалярная кривизна, $g_{\mu\nu}$ – метрический тензор, Λ – космологическая постоянная, $T_{\mu\nu}$ – тензор энергии-импульса материи. Данное уравнение нелинейно относительно компонент тензора $g_{\mu\nu}$. Для решения обратной задачи для уравнений Эйнштейна (то есть нахождения структуры пространства-времени по известному метрическому тензору) достаточно задать тензор $g_{\mu\nu}$, так как тензор Риччи выражается через частные производные метрики, скалярная кривизна получается путём свёртки тензора Риччи с метрическим тензором. Искомый тензор $T_{\mu\nu}$ и будет описывать распределённую материю и энергию [7, с. 167-172].

Определение метрического тензора в интересующей нас области пространства – крайне сложная задача. При этом также остаётся открытым вопрос о границах гравитационного поля Луны. К тому же, решение такой задачи не даст качественно новых выводов относительно распределения материи Луны по отношению к задаче классической физики. В то же самое время, нахождение тензора энергии-импульса материи позволит найти важные энергетические величины, такие, как объёмная плотность энергии и компоненты потока энергии. Следовательно, рассмотрение данной задачи имеет перспективы в дальнейшем.

Подводя итоги, отметим, что применение законов классической физики для исследования гравитационного поля объектов Солнечной системы удобно для получения информации о неоднородности или однородности такого объекта, в частности, о его моменте инерции. Применение для таких небесных тел метода общей теории относительности позволяет более точно определить структуру пространства-времени и получить энергетические характеристики гравитационного поля.

При этом оба метода опираются на измерения. В первом случае – определение момента инерции Луны с помощью искусственных спутников, во втором – нахождение метрики пространства в гравитационном поле.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Советский энциклопедический словарь. 2-е изд. М.: Советская Энциклопедия, 1982. 1600 с.
2. Ландау Л.Д., Лифшиц Е.М. Теоретическая физика; в 10 т. / Т. 2, «Теория поля», 8-е изд., стереотип. М.: Физматлит. 2001. 536 с.
3. Гинзбург В.Л. Гелиоцентрическая система и общая теория относительности (от Коперника до Эйнштейна) // Эйнштейновский сборник. М.: Наука, 1973. С. 19-83.
4. Астронет: 7.3 Гравитационное поле Луны. Архивная копия от 14 мая 2008 на Wayback Machine. URL: <https://web.archive.org/web/20080514194340/http://www.astronet.ru/db/msg/1169697/node33.html> (дата обращения: 19.08.2023).
5. Искусственные Спутники Луны // Гл. ред. А.М. Прохоров. Большая советская энциклопедия URL: https://gufo.me/dict/bse/Искусственные_Спутники_Луны (дата обращения: 19.08.2023).
6. Тарг С.М. Момент инерции // Физическая энциклопедия / Гл. ред. А.М. Прохоров. М.: Большая Российская энциклопедия, 1992. Т. 3. С. 206-207.
7. Вейнберг С. Гравитация и космология = Gravitation and Cosmology. М.: Мир, 1975. 696 с.

© Туханов А.В., 2023.